

FACULDADE SERRA GERAL

BEATRIZ TAQUES MARTINS

ANESTESIA PARA CESARIANA EM CADELAS: REVISÃO DE LITERATURA.

TERESOPOLIS - RJ

2022

FACULDADE SERRA GERAL

BEATRIZ TAQUES MARTINS

ANESTESIA PARA CESARIANA EM CADELAS: REVISÃO DE LITERATURA

Artigo Científico apresentado à Faculdade Serra Geral, como parte das exigências para a obtenção do título de Pós-graduação em Anestesia Veterinária, Dor e Cuidados Paliativos.

TERESOPOLIS - RJ

2022

ANESTESIA PARA CESARIANA EM CADELAS

Beatriz Taques Martins

RESUMO

A distocia é caracterizada pelo parto demorado e improdutivo, situação em que a cesariana é indicada para remover os filhotes vivos ou fetos não viáveis. Cadelas idosas, cães de pequeno porte e raças braquicefálicas são mais acometidas. As parturientes estão propensas ao maior risco anestésico que as pacientes não parturientes saudáveis. Há uma redução na necessidade de anestésicos inalatórios e locais, e qualquer que seja o protocolo anestésico escolhido, a droga atuará direta ou indiretamente sobre os fetos. O objetivo deste estudo foi revisar protocolos anestésicos comumente utilizados e fatores de risco descritos nas cesarianas tanto para as gestantes como para seus produtos. A partir dessa revisão de literatura foi observado que o Propofol se mostrou ser o agente indutor mais adequado, e na manutenção anestésica o Isoflurano e o Sevoflurano os agentes de mais recomendados, devido ao fato destes causarem mínimos efeitos depressores sobre a mãe e seus filhotes.

Palavras-chave: Técnicas Anestésicas. Cirurgia. Cesárea. Cadela.

1 Introdução

Alguns criadores e proprietários utilizam estratégias de reprodução de forma a obterem uma elevada taxa de sobrevivência da ninhada, estes clientes podem optar por escolher a cesariana eletiva para garantir que as fêmeas tenham acesso a cuidados veterinários de qualidade. Combinando testes hormonais, exames ultrassonográficos, aferição das alterações da temperatura na fêmea, somado a um cuidado de reprodução documentado e cronometrado, é possível planejar uma cesariana eletiva. (SMITH, 2007).

Uma compreensão completa das alterações fisiológicas presentes e do impacto potencial dos agentes anestésicos nesses pacientes, é essencial para manter a segurança da mãe e dos fetos. (RAFFE, 2017).

2 Desenvolvimento

2.1 Cesariana

A cesariana é um procedimento que tem como objetivo remover os fetos e seus anexos do útero grávido, e para isso devem ser utilizadas técnicas cirúrgicas e anestésicas seguras tanto para a fêmea quanto para os filhotes. Esse procedimento é indicado nos seguintes casos de distocias: atonia uterina, canal pélvico estreito, fetos demasiadamente grandes, mau posicionamento ou desenvolvimento fetal, angústia fetal, putrefação fetal, comprometimento na saúde materna ou prevenção da endotoxemia da fêmea em trabalho de parto. (LUZ et al., 2005).

A idade das fêmeas é considerada relevante na incidência da distocia, em virtude do maior índice de parto distócito ocorrerem em primíparas com idade superior a 6 anos, comparado com as primíparas mais jovens, independentemente da causa de distocia. (COSTA, 2010). Nos últimos 40 anos, a mortalidade de cadelas submetidas a cesarianas, caiu de 13% para 1%. Esse avanço se deve provavelmente aos avanços científicos e tecnológicos na medicina veterinária, sobretudo na área de anestesiologia veterinária. (RESENDE, 2016).

A progressão do parto depende da avaliação de uma série de parâmetros, como o decréscimo da temperatura retal, alterações do comportamento da fêmea, a presença de contrações uterinas, a expulsão de fetos e placentas e o intervalo entre a expulsão de cada feto. (COSTA, 2010). A intervenção cirúrgica é necessária em aproximadamente 60-80% dos casos de distocia na cadela (TRAAS, 2008), e por isso esta não deve ser considerada como o último recurso, uma vez que a literatura relata a correlação positiva entre a intervenção precoce e a sobrevivência dos filhotes (DE CRAMER et al., 2017).

2.2 Pré-operatório

É importante obter informações sobre o histórico da parturiente, investigar gestações anteriores, macho que foi usado, data do cruzamento, sobre o tempo que iniciou o parto, se ocorreu descarga vaginal, se houve expulsão de algum feto e há

quanto tempo o último filhote foi expulso, intensidade e padrão de contração. Devem ser averiguados também sinais de toxemia, comprometimento cardiovascular e glândulas mamárias para verificar os níveis de produção de leite (LUZ et al., 2005). Em situações de emergência, é provável que não seja viável aguardar resultados de exames laboratoriais. No entanto, se a cesariana for planejada e houver tempo para a realização de exames, são indicados pelo menos o hemograma completo (análise de hematócrito, leucócitos e plaquetas), concentrações séricas de cálcio ionizado, sódio, potássio, cloro, proteínas totais, ureia, creatinina e glicose (SANTOS, 2014).

2.3 Alterações fisiológicas da paciente gestante

Os fatores envolvidos na decisão do protocolo anestésico incluem o conhecimento das alterações fisiológicas da mãe induzidas pela prenhez e trabalho de parto, consequências dos fármacos selecionados sobre a mãe e feto, efeitos remanescentes sobre o recém nascido após a separação da mãe e também ao risco de complicações relacionadas com os anestésicos (RAFFE, 2017). Todos os principais sistemas orgânicos sofrem alterações fisiológicas durante a gestação, e algumas destas alterações proporcionam um impacto significativo sobre a anestesia. A maioria das alterações acontece sob a influência dos hormônios gestacionais, enquanto outras alterações resultam da expansão mecânica do útero. Do ponto de vista anestésico, as alterações fisiológicas do sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e nervoso são as mais relevantes clinicamente (SANTOS, 2014).

2.3.1 Sistema Cardiovascular

Durante a prenhez, o volume sanguíneo materno aumenta em aproximadamente 40%; Sendo que o volume do plasma aumenta mais que a massa eritrocitária, resultando na diminuição da concentração de hemoglobina e do volume globular. O aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca provoca um aumento do débito cardíaco de 30-50% acima do normal. Durante o trabalho de parto e no pós parto imediato, o débito cardíaco sofre ainda mais uma elevação de 10-25% (RAFFE, 2017). Devido ao trabalho cardíaco aumentar durante a prenhez e

o parto, a diminuição da reserva cardíaca acontece, pacientes com doença cardíaca previamente compensadas podem sofrer congestão pulmonar e insuficiência cardíaca causadas pelo aumento da sobrecarga cardíaca induzida pela gestação e também pelo aumento da demanda hemodinâmica secundária a dor do parto. (RAFFE, 2017). Deve se levar em consideração que a resposta dos barorreceptores à hemorragia ou hipertensão está comprometida durante a gestação, o que significa o aumento do risco de morte da fêmea secundário a estas complicações (SANTOS, 2014).

Durante o período transoperatório, a paciente permanecerá em decúbito dorsal e o útero gravídico nessa posição pode comprimir a veia cava e a aorta, podendo diminuir o retorno venoso e o débito cardíaco resultando em hipotensão, diminuição do fluxo sanguíneo uterino e renal. No entanto, nas cadelas o decúbito dorsal parece produzir menos efeitos deletérios que nas mulheres, possivelmente pela compensação ocasionada pela circulação colateral e também pelas diferenças anatômicas entre as duas espécies. Apesar desses fatores não representarem um grande problema nas cadelas, o tempo gasto nesse decúbito deve ser o menor possível (VASCONCELOS, 2014). De acordo com Santos (2014) em um estudo com cães pequenos anestesiados, as cadelas gestantes tiveram pressões sanguíneas mais baixas que as não-gestantes, independentemente da posição.

De forma a evitar a hipotensão, a fêmea deve ser colocada em decúbito lateral e sob fluidoterapia intravenosa para se corrigir qualquer alteração no balanço eletrolítico e ácido-base. Uma fluidoterapia com uma solução como o Ringer Lactato (RL) morno previne a queda do fluxo sanguíneo no útero. (RYAN, 2006; WAGNER, 2006). Uma taxa típica de fluidoterapia usada em pacientes sob anestesia geral é de 5 a 10 ml/kg/h, embora a tendência recente seja diminuir essas taxas em pacientes sem fatores de risco para perda peroperatória de fluidos, essas taxas podem chegar em até 20ml/kg/h, no entanto esses valores tem sido questionados. É importante lembrar que nem todos os pacientes respondem igualmente a administração de fluidos, sendo assim é fundamental reconhecer os pacientes que respondem a fluidoterapia para evitar sobrecarga inefetiva. A terapia individualizada voltada para a meta e baseada na retroalimentação objetiva da capacidade de resposta do paciente à fluidoterapia, melhora o prognóstico em contextos peroperatorios (CHOHAN, A.S.; DAVIDOW, E.B. 2017);

Mesmo estando estável antes do procedimento cirúrgico e anestésico, a paciente gestante sofre exigências cardíacas muito intensas. Dessa forma, determinadas intercorrências transcirúrgicas como hemorragia, hipovolemia e hipotensão severas podem ser compensadas mais lentamente, e as terapias com vasopressores e fármacos cronotrópicos podem ser menos efetivos (VASCONCELOS, 2014).

2.3.2 Sistema Respiratório

No período gestacional ocorrem importantes modificações na mecânica respiratória, principalmente em decorrência da elevação da pressão intra-abdominal pelo deslocamento do diafragma e de órgãos abdominais em consequência ao aumento do volume do útero, reduzindo a capacidade residual funcional (CPR), prejudicando assim a função pulmonar. (VASCONCELOS, 2014). O consumo de oxigênio materno aumenta em 20% devido ao feto em desenvolvimento, placenta, musculo uterino e tecido mamário (RAFFE, 2017). Durante o trabalho de parto, o volume respiratório pode aumentar devido ao aumento da taxa de respiração causada pela ansiedade e dor das contrações. Esta hiperventilação pode levar a uma queda da pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO_2) até 30-33 mmHg que pode resultar no aumento do pH e progredir para acidose metabólica com o decorrer do parto (SANTOS, 2014). No entanto, segundo Vasconcelos (2014) apesar de todas as mudanças que ocorrem na fisiologia da fêmea no período da gestação, o pH do sangue da mãe não é afetado e isso pode ser explicado por uma eficiente compensação renal.

Diante das alterações no sistema respiratório, as fêmeas prenhas correm maior risco de hipoxemia durante a indução da anestesia, considerando que pode ocorrer apneia após a administração dos fármacos anestésicos indutores, e com uma menor reserva e o aumento do consumo de oxigênio, o risco torna-se eminente. De forma a prevenir a hipoxemia, é aconselhável fazer a pré oxigenação com 100% de oxigênio a uma taxa de 3-5 L/min via máscara, por pelo menos 5 minutos, antes da indução da anestesia. (SANTOS, 2014).

2.3.3 Sistema Nervoso Central

A elevação da concentração sanguínea de progesterona e aumento de β -endorfinas resulta na diminuição da necessidade dos fármacos anestésicos (OLIVA, 2010). Estudos em ovelhas e mulheres gestantes, demonstraram que a concentração alveolar mínima dos agentes anestésicos inalatórios necessária para manter um plano anestésico na cirurgia, é reduzido em 40% para o Isoflurano, comparando com fêmeas não gestantes (SANTOS, 2014).

2.4 Medicação Pré-anestésica

Os principais objetivos do uso da pré-medicação nas parturientes é de reduzir a dose dos fármacos na indução anestésica, reduzir a concentração alveolar mínima de anestésicos inalatórios, diminuir o estresse materno e a ansiedade. Fornecer analgesia e fornecer contenção química, permitindo a preparação pré-operatória nos casos em que isso seja necessário. (DE CRAMER et al., 2017). No entanto, o uso ou não de sedativos e tranquilizantes na cadela gestante deve ser bem avaliado, verificando-se a real necessidade, pois a tranquilização pode ocasionar depressão neonatal e reduzir o vigor dos filhotes ao nascimento (VASCONCELOS, 2014).

2.5 Agentes suplementares

Para reduzir o risco de regurgitação e aspiração, é recomendado o uso de alguns fármacos, sendo a metoclopramida indicada por aumentar a motilidade e o esvaziamento gástrico, sem aumentar sua acidez. Esse fármaco possui ainda o benefício de induzir a secreção de prolactina. Doses de 0.1 a 0.2 mg/kg SC ou IM podem ser administrados. Os antagonistas dos receptores H₂ de histamina como a ranitidina também podem ser administrados para elevar o pH gástrico (SANTOS, 2014).

2.6 Indução Anestésica

A indução anestésica deve ser suave e rápida permitindo a obtenção de um plano anestésico adequado para a intubação traqueal. (WALLER, et al., 2014).

O Propofol promove uma indução suave e rápida, embora cause uma depressão cardiovascular importante em decorrência da hipotensão e vasodilatação excessiva, esta depressão é dose-dependente e dura alguns minutos, devido à rápida redistribuição a maioria das fêmeas gestantes toleram esse fármaco sem maiores problemas (OLIVA, 2010). O uso desse agente anestésico é o mais recomendado nas cesarianas, pois fornece à fêmea recuperação anestésica e metabolização rápidas, além de estar associado a melhor vigor dos neonatos (WALLER, et al., 2014). Sendo a indução com propofol amplamente aceita e associada a bons resultados. (DE CRAMER et al., 2017; VILAR et al., 2018; TRAAS, 2008). A dose recomendada é de 4-6 mg/kg IV e deve ser administrada lentamente, em tempo superior a 20 segundos para diminuir a incidência de apneia, podem ser administradas doses suplementares de 0.5-2.0 mg/kg, no entanto doses prolongadas ou altas podem provocar depressão fetal e acidose metabólica. Após a indução deve haver um período de 20 minutos, sob anestesia geral inalatória e fluidoterapia antes do nascimento dos filhotes, para permitir que a fêmea metabolize o fármaco, reduzindo a depressão dos neonatos (SANTOS, 2014).

O Etomidato na dose de 1-2 mg/kg IV é um agente indutor seguro, com efeitos mínimos no sistema cardiovascular, e por isso é vantajoso se o estado da fêmea for crítico ou se existir alguma patologia cardíaca. Por outro lado, a indução com o etomidato pode ter um efeito colateral excitatório (SANTOS, 2014), causa supressão adrenocortical e parece que esse efeito também ocorre nos neonatos após a cesariana (OLIVA, 2010).

Os agentes anestésicos injetáveis barbitúricos, como tiopental, não são recomendados na indução anestésica de cesarianas. Apesar de não alterarem significativamente as contrações uterinas, causam efeitos depressores nos fetos, os quais tendem a apresentar depressão respiratória de grau variável (WALLER et al., 2014).

Os agentes dissociativos aumentam o tônus e diminuem o fluxo sanguíneo do útero, desencadeando hipóxia fetal (WALLER et al., 2014). Um estudo em cadelas indicou que o uso da Cetamina eleva o risco dos filhotes por promover depressão respiratória, apneia, vocalização diminuída e aumento da mortalidade ao nascimento, além disso, não possuem antagonistas específicos, e por esses motivos a Cetamina deve ser usada com cautela em cesarianas nessa espécie (RAFFE, 2017).

A indução inalatória é uma possibilidade vantajosa para o feto devido à rápida eliminação pelos pulmões enquanto respiram. Devido às alterações fisiológicas durante a gestação, a indução inalatória via máscara é mais rápida que no animal não gestante, porém a indução é mais lenta se comparada aos fármacos injetáveis e raramente é suave, os principais riscos desse tipo de indução são os de causar maior stress materno e efeitos cardiovasculares profundos ao se utilizar níveis elevados desses fármacos para promover a inconsciência (SANTOS, 2014).

2.7 Anestésicos gerais

De acordo com Waller et al., (2014) a conduta mais indicada e segura na paciente gestante é a anestesia geral, por oferecer ótimas condições de trabalho ao cirurgião, permitir intubação traqueal, controle das vias aéreas da parturiente prevenindo a aspiração de conteúdo gástrico e ainda permitir o fornecimento de oxigênio durante a manutenção anestésica. Algumas desvantagens podem ocorrer, como a superficialização do plano anestésico, com conseqüente liberação de catecolaminas pela mãe, que poderia diminuir a perfusão uterina e causar alterações severas da função cardiopulmonar (WALLER et al., 2014).

Os anestésicos inalatórios podem ser utilizados em fêmeas gestantes, mas deve se considerar que estes fármacos atravessam prontamente a barreira placentária atingindo rápido equilíbrio materno-fetal, dessa forma o grau de depressão do feto é proporcional à profundidade da anestesia da mãe (LUZ et al., 2005). Importante saber que devido às mudanças hormonais que ocorrem durante a gestação nas cadelas, o requerimento anestésico dos agentes inalatórios é significativamente diminuído, havendo necessidade de uma redução na CAM de 25

a 40% na gestante comparada com a não-gestante, desta forma, o risco de overdose anestésica é aumentado (GABAS, 2004).

Níveis profundos dessa anestesia provocam hipotensão e diminuição do fluxo sanguíneo uterino, e no feto, acidose. Por proporcionarem rápida indução e recuperação; o Isoflurano, o Sevoflurano e o Desflurano são os agentes inalatórios mais indicados (RAFFE, 2017), devido aos baixos valores de coeficiente de solubilidade sangue:gás, proporcionam uma recuperação anestésica bastante rápida nos pacientes, além de diminuir discretamente o débito cardíaco (RAFFE; CARPENTER, 2013), são positivamente associados à vocalização dos filhotes, sinais de vigor e boa taxa de sobrevivência. (RUIZ et al., 2016). O Halotano provocou alterações hemodinâmicas significativas para as cadelas parturientes (WALLER et al., 2014). Entretanto deve se levar em consideração a poluição ambiental que os anestésicos inalatórios podem produzir e a exposição crônica aos agentes halogenados em doses baixas que podem afetar a saúde da equipe. (RUIZ et al., 2016).

Em estudo, Ruiz et al (2016) mostra que o agente anestésico alfaxalona em infusão contínua pode ser usado para manter a anestesia em cadelas submetidas a cesarianas eletivas, porém as parturientes tiveram recuperações mais longas que as do grupo isoflurano. Este protocolo anestésico não demonstrou afetar a sobrevivência dos filhotes em comparação com isoflurano, no entanto a alfaxalona foi associada a menores escores de Apgar. Ruiz et al (2016) conclui que a alfaxalona pode ser uma alternativa ao isoflurano para manter a anestesia durante a cesariana em cães, resultando também em menos poluição atmosférica e menos exposição crônica da equipe. Deve-se levar em consideração que a recuperação das cesarianas devem ser o mais rápidas possíveis, considerando que o intervalo de tempo entre o nascimento dos filhotes e do primeiro contato com a cadela são momentos críticos para a sobrevivência neonatal. (RUIZ et al., 2016).

2.8 Anestesia Regional

Os anestésicos locais são fármacos capazes de produzir perda total e reversível da sensibilidade e/ou motricidade por fazerem o bloqueio da condução

nervosa quando aplicados próximo ao tecido nervoso em concentração apropriada (WALLER et al., 2014).

As infiltrações epidurais nas cadelas são normalmente realizadas no espaço intervertebral lombo-sacro, após tricotomia e limpeza da área. Esta técnica não é indicada em fêmeas com problemas de coagulação e/ou infecções. A deformação na área do espaço intervertebral ou a obesidade podem tornar a técnica difícil (SANTOS, 2014).

Os anestésicos locais utilizados na anestesia peridural podem produzir efeitos colaterais como a hipotensão, bradicardia, hipotermia, movimentos indesejáveis da cabeça e dos membros anteriores (WALLER et al., 2014).

O volume da aplicação do agente anestésico na técnica epidural pode ser calculada por dois métodos: uma forma é baseada no peso da fêmea seguindo as tabelas com a dose de anestésico local para cada peso; a outra maneira é baseada no comprimento espinhal, em que é necessário medir o comprimento total da coluna (desde o cêndilo occipital até à primeira vértebra coccígea), este método tem a vantagem de poder ser usado como alternativa em raças com comprimentos espinhais anormais ou fêmeas obesas (OTERO, 2013; CAMPOY, 2013). Durante a gestação, ocorre distensão do plexo venoso epidural lombar, podendo resultar em deslocamento cranial da solução do anestésico local, por isso, recomenda-se reduzir a dose epidural na cadela gestante a fim de prevenir o bloqueio simpático decorrente deste deslocamento (RAFFE; CARPENTER, 2013).

Apesar da anestesia epidural poder ser utilizada sem anestesia geral de forma a ter o mínimo efeito no vigor neonatal não é indicada uma vez que a fêmea está em risco elevado de hipoxemia, regurgitação e pneumonia por aspiração por não estar intubada (RYAN, 2006; WAGNER, 2006). Portanto, a quantidade mínima de agentes necessários para manter a anestesia deve ser usada até que todos os fetos sejam removidos. (VILAR et al., 2018).

Em humanos, não há evidências suficientes para mostrar que a anestesia regional ou geral é superior à outra em termos de principais resultados maternos ou neonatais. Assim, a escolha de uma sobre a outra consiste na avaliação de outros critérios, como perda de sangue estimada, que parece ser reduzida com o uso de

anestesia regional. Isso pode ter maior ou menor importância dentro do contexto de cada paciente (AFOLABI, 2012; LESI, 2012).

Na anestesia Epidural das cesarianas em cadelas, o protocolo utilizando Bupivacaína a 0,5%, tem sido feito com sucesso, sem apresentar comprometimento cardiorrespiratório significativo que inviabilize a saúde fetal (WALLER et al., 2014). Embora a Bupivacaína cause depressão mínima dos fetos e de suas mães, pode ocasionar vasodilatação regional, culminando em hipóxia fetal, além de hipotensão e exacerbação do sangramento cirúrgico (WALLER et al., 2014).

Os anestésicos locais Prilocaína e Mepivacaína não são recomendados para fêmeas prenhas, pois apresentam potencial tóxico para a mãe, prejudicial aos fetos e são rapidamente absorvidos. Além disso, a Prilocaína administrada próximo ao termo da gestação acarreta em potencial cianose por metemoglobinemia em recém-nascidos, os quais já apresentam dificuldade no transporte de oxigênio (WALLER et al., 2014).

A anestesia epidural com lidocaína a 2% (0,2 mL/kg – considerando a dose máxima de 6 ml) tem sido usada com sucesso em cadelas, com ou sem um opiáceo para analgesia (SANTOS, 2014). É importante administrar volumes baixos (redução de 25-35%) do anestésico, levando em consideração as alterações fisiológicas na gestante, citadas anteriormente. O uso da lidocaína a 2% para a anestesia Epidural pode ser utilizada em animais em estado de choque, entretanto, a cirurgia deve ser realizada da maneira mais rápida, a fim de evitar que os níveis séricos da lidocaína deprimam os fetos (WALLER et al., 2014).

2.9 Analgesia e Fármacos Pós-parto

Os animais sentem dor tanto quanto os humanos, e por isso é de suma importância eliminar o conceito de que eles são mais resistentes à dor (RESENDE, 2016). Deixar de administrar analgésicos para cirurgia obstétrica tornou-se inaceitável para a profissão veterinária e seus órgãos legislativos. (DE CRAMER et al., 2017). Os sinais fisiológicos decorrentes da dor são variáveis e devem-se à ativação do sistema nervoso simpático e a liberação de catecolaminas, esses efeitos

atuam negativamente sobre os sistemas: imunológico, cardiovascular, respiratório, nervoso, endócrino e metabólico. O aumento nos valores cortisol é um parâmetro preciso e consistente para avaliação da resposta neuroendócrina ao estresse cirúrgico, indicando presença de dor, que prejudica a cicatrização e a capacidade de ação do sistema imune. (RESENDE, 2016).

Os opiáceos são comuns para o controle da dor pós-cesárea, estes penetram no leite aproximadamente na mesma concentração que a presente no soro materno, no entanto, os efeitos nos neonatos são mínimos, uma vez que a dose total ingerida é baixa, este pode ser combinado com um AINE (SANTOS, 2014). A analgesia proporcionada pelo opiáceo quando administrado via epidural tem um período de latência entre 30 a 60 minutos e dura cerca de 6-24 horas. Desta forma, acontece uma recuperação calma e livre de dor, tornando a amamentação mais confortável (SANTOS, 2014).

Doses baixas de Acepromazina podem ser administradas para manter o alívio da dor e limitar a ansiedade ou stress. Os benzodiazepínicos devem ser evitados devido a potencial chance de provocar letargia neonatal, perda de peso e sedação (SANTOS, 2014).

A anestesia pode interferir com a involução do útero utilizando um fármaco ecbólico como a ocitocina (0.25-2 UI) ou a ergometrina (até 0.3 mg) que podem ser administradas após o parto para promover a involução e controlar a hemorragia uterina. Somando a isso, a ocitocina promove a descida do leite (SANTOS, 2014). Além disso, entre os cuidados pós-operatórios Vilar et al (2018) incluíram antibioticoterapia oral com amoxicilina mais ácido clavulânico.

2.10 Complicações e Prognóstico

Alterações cardiovasculares e respiratórias nas fêmeas submetidas à cesariana, são mais evidentes aos das cadelas nas quais deixou-se o parto evoluir de maneira natural, evidenciando a relativa depressão cardiorrespiratória produzida pelo procedimento anestésico (GABAS, 2004). Complicações após cesariana podem incluir hemorragia, hipovolemia e hipotensão. Se a fêmea tiver uma recuperação prolongada, deve ser avaliado o hematócrito, concentração sérica de proteínas

totais, pressão arterial e frequência cardíaca, se alguma alteração acontecer, cuidados de suporte devem ser continuados (SANTOS, 2014).

Conclusão

A distocia em cadelas requer assistência veterinária obstétrica, e que na maioria das vezes a cesariana é indicada, neste caso o conhecimento sobre as técnicas anestésicas para realização de cirurgias são necessárias e devem ser escolhidas de acordo com cada paciente. Se a cesariana for programada corretamente e forem prestados os procedimentos adequados, pode se alcançar boas taxas de sobrevivência materna e neonatal.

Este trabalho encontrou nas literaturas revisadas que dentre os fármacos anestésicos utilizados nas cesarianas em cadelas o Propofol demonstrou segurança para indução anestésica gerando menor depressão cardio-respiratória nos neonatos. Para manutenção anestésica os halogenados Isoflurano e Sevoflurano foram os mais recomendados, por apresentarem menor taxa de metabolização e mais rápida eliminação, proporcionando menores efeitos sobre os filhotes.

Com relação à anestesia epidural, sua utilização sozinha, sem associação com a anestesia geral, demonstra ser temerosa visto que existe a possibilidade de diferentes complicações como regurgitação, hipoxemia, ausência de controle sobre a patência das vias aéreas e movimentação da cabeça e dos membros anteriores.

Nos últimos anos, a mortalidade de cadelas submetidas a cesarianas caiu consideravelmente, e esse resultado deve-se provavelmente aos avanços científicos e tecnológicos na medicina veterinária, especialmente na área de anestesiologia.

Novos estudos devem ser realizados com objetivo de transpor as dificuldades ainda existentes acerca deste assunto.

REFERÊNCIAS

AFOLABI, B.B.; LESI, F.E.A. (2012). Regional versus general anaesthesia for caesarean section (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2012. Cochrane Database Syst Rev. Issue 10. Art.No.: CD004350. DOI: 10.1002/14651858.CD004350.pub3. Disponível em PubMed: < <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004350.pub3/full> > Acesso em 07/09/2022.

CHOHAN, A.S.; DAVIDOW, E.B. (2017); Farmacologia Clínica e Administração de Soluções de Líquidos, Eletrólitos e Componentes Sanguíneos. In: TRANQUILLI, W.J; LAMONT, A.L; GRIMM, K.A; GREENE, S.A; ROBERTSON, S.A. Lumb & Jones Anestesiologia e Analgesia Veterinária. 5.ed., Rio de Janeiro: Roca, p.381-403.

COSTA, T.I.R. (2010). Urgências reprodutivas na cadela - Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária – Universidade Técnica de Lisboa. [Orientador: Prof. Dr. Luís Miguel Fonte Montenegro]. Disponível em: < <https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2267/1/Urgencias%20Reprodutivas%20na%20Cadela.pdf> > Acesso em 07/09/2022.

DE CRAMER, K.G.M.; JOUBERT, K.E.; NOTHLING, J.O. Puppy survival and vigor associated with the use of low dose medetomidine premedication, propofol induction and maintenance of anesthesia using sevoflurane gas-inhalation for cesarean section in the bitch. Theriogenology 96, p. 10-15, 2017. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28532824> > Acesso em 30/09/2022.

GABAS, D.T.; (2004). Estudo comparativo entre o parto normal e a anestesia para cesariana em cães: Estudo clínico e cardiorrespiratório na mãe e no feto. 2004. Trabalho de Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária. – Universidade Estadual Paulista – Campus Botucatu. [Orientador: Prof. Dra. Valéria Nobre Leal de Souza Oliva]. Disponível em: <

https://alsafi.ead.unesp.br/bitstream/handle/11449/89111/gabas_dt_me_botfmvz.pdf?sequence=1&isAllowed=y >. Acesso em: 03/09/2022.

LUZ, M.R.; FREITAS, P.M.C.; PEREIRA, E.Z. (2005). Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico e tratamento das distocias. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.29, n.3/4, 2005. Disponível em <
<http://www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/download/pag%20142%20v29n3-4.pdf> > Acesso em 03/10/2022.

OLIVA, V.N.L.S.; (2010); Anestesia e Gestação. In: FANTONI, D.T.; CORTOPASSI, S.R.G. Anestesia em Cães e Gatos. 2.ed., Rio de Janeiro: Roca, p.358-367.

OTERO, P.E., CAMPOY, L. (2013). Epidural and spinal anesthesia. In: Campoy L. & Read M.R. (ed.) Small Animal Regional Anesthesia and analgesia (pp. 227-259). Wiley Blackwell.

RAFFE, M.R.; CARPENTER, R.E. Anestesia de fêmeas submetidas à cesariana. In: TRANQUILLI, W.J; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Lumb & Jones Anestesiologia e Analgesia Veterinária. 4.ed., São Paulo: Roca, 2013, p.1054-1069.

RAFFE, M.R. (2017); Considerações Anestésicas Durante a Prenhes e no Recém Nascido. In: TRANQUILLI, W.J; LAMONT, A.L; GRIMM, K.A; GREENE, S.A; ROBERTSON, S.A. Lumb & Jones Anestesiologia e Analgesia Veterinária. 5.ed., Rio de Janeiro: Roca, p.702-712.

RESENDE, F.G.; (2016). Protocolos anestésicos utilizados nas clínicas veterinárias de pequenos animais do centro oeste de Minas Gerais. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em medicina veterinária) - Universidade UNIFOR, 2016. Disponível em: <

<https://bibliotecadigital.uniformg.edu.br:21015/jspui/bitstream/123456789/359/1/CENTRO%20UNIVERSITÁRIO%20DE%20FORMIGA%20TCC%20FLÁVIA%20GUIMARÃES%20RESENDE.pdf> >. Acesso em: 03/10/2022

RUIZ, C. C.; CARRO, A. P.; ROSSET, E.; GUYOT, E.; MAROILLER, L.; BUFF, S.; PORTIER, K. (2016) Alfaxalone for total intravenous anaesthesia in bitches undergoing elective caesarean section and its effects on puppies: a randomized clinical trial. *Veterinary Anaesthesia and Analgesia*, 2016, 43, p. 281–290. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26451686> > Acesso em 30/10/2022

RYAN, S.; WAGNER, A. (2006). Cesarean section in dogs: anesthetic management. *Compendium of Continuing Education for the Practicing Veterinarian*, 28, p. 44–54. Disponível em < http://vetfolio-vetstreet.s3.amazonaws.com/mmah/56/4dbacf63f349608a8076a7bf66cf2c/filePV_28_01_44.pdf > Acesso em 03/10/2022.

SANTOS, A. C. C; (2014). Cesariana em animais de companhia – opções cirúrgicas e fatores de risco. 2014. Trabalho de Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária. – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2014. [Orientador: Prof. Dr. Luís Miguel Viana Maltez da Costa]. Disponível em: < https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/5674/1/msc_accsantos.pdf >. Acesso em: 03/09/2022.

SMITH, F. O. (2007). Challenges in small animal parturition--Timing elective and emergency cesarian sections. *Theriogenology*, (68), 348–353. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17559919> > Acesso em 27/11/2022.

TRAAS, A.M.; (2008). Surgical management of canine and feline dystocia. *Theriogenology*. 2008; 70(3):337-42. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495232> > Acesso em 30/09/2022.

VASCONCELOS, C.F.B; (2014). Anestesia na cadela gestante. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso em Medicina Veterinária. – Universidade de Brasília 2014. [Orientador: Prof. Dr. Ricardo Miyasaka de Almeida]. Disponível em: < http://bdm.unb.br/bitstream/10483/10401/1/2014_CamillaFerreiraBonfimVasconcelos.pdf >. Acesso em: 03/09/2022.

VILAR, J.M.; BATISTA, M.; PEREZ, R.; ZAGORSKAIA, A.; JOUANISSON, E.; DIAZ-BERTRANA, L.; ROSALES, S. (2018) Comparison of 3 anesthetic protocols for the elective cesarean-section in the dog: Effects on the bitch and the newborn puppies, 2018, Vol 190, p. 53-62. Disponível em < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432017305894?via%3Dihub> > Acesso em 30/11/2022.

WALLER, S. B.; TELES, A. J.; GOMES, A. R.; CLEFF, M. B.; MELLO, J. R. B. (2014). Efeitos colaterais de anestésicos em neonatos de cães e gatos nascidos de cesariana. Acta Veterinaria Brasilica, v.8, n.1, p.1-9, 2014. Disponível em < <https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta/article/view/3459> > Acesso em: 03/08/2022.